

ИЗСЛЕДВАНЕ НА „ШИФЪР НА ЦЕЗАР” С VISUAL BASIC

КРАСИМИР ЕНЕВ, ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА

A STUDY OF "CAESAR'S CIPHER" WITH VISUAL BASIC

KRASIMIR ENEV, HRISTINA KOSTADINOVA

Abstract: *A method for direct letter substitution and its cracking by using an analysis on the frequencies of occurrence of each character in the text is presented. A realization on Visual Basic of the Caesar's cipher is shown.*

Key words: *cryptography, mathematical methods, cipher*

Публикацията е осъществена с подкрепата Проект № РД-08-115/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски”.

Цел на статията:

- изучаване и анализ на шифъра на Цезар;
- моделиране на конкретни примери от криптологията с различни математически подходи и с помощта на специализиран софтуер.

Практическите критерии за една съвременна криптосистема са следните:

- **ниво на тайна** - определено от необходимото време и изчислителни ресурси за компрометиране на криптосистемата;
- **функционалност**;
- **методи на работа** - поведението на сигурността при различните начини на прилагане, вида на входните данни и т.н .;
- **ефективност и скорост**;
- **възможност за внедряване** - каква е сложността на внедряването на хардуера или софтуера, както и необходимите за това ресурси.

Субституционни шифри

При тях на всеки символ от открития текст се съпоставя друг символ в шифрирания текст. В случая редът на следване на символите в открития текст се запазва, но самите символи се променят. Основоположник на шифрите със замяна (със субституция) е Юлий Цезар.

Субституционният шифър на Цезар е най-простият субституционен шифър, наречен на името на своя създател. При него всеки символ от открития текст се премества с точно определен брой позиции (shift n) в права или в обратна посока в използваната азбука.

Шифроване и дешифроване на „Шифър на Цезър“ с Visual Basic и разяснения към него в програмния код

Задаваме име на проекта “Cesar Cipher”. От **Toolbox** добавяме два Label (**Label 1** и **Label 2**).

Променяме **Text** на Label 1 да е “Шифрован текст:”, а на Label 2 да е “Явен Текст:“Фиг. 1


```

Public Class Form1
    Function Cesar_cipher(ByVal Text As String, ByVal N As Integer, ByVal Encrypt As Boolean)
        Dim Result As String = ""

        For Each c As Char In Text
            Dim x As Integer
            If Encrypt Then
                x = Asc(c) + N
            Else
                x = Asc(c) + 32 - N
            End If

            If Char.IsLower(c) Then
                If x > Asc("a") Then
                    x -= 32
                End If
                Result += Chr(x)
            ElseIf Char.IsUpper(c) Then
                If x > Asc("H") Then
                    x -= 32
                End If
                Result += Chr(x)
            Else
                Result += c
            End If
        Next

        Return Result
    End Function
End Class

```

Фиг. 4

За **Button1** и **Button2** избираме **View Code**. И отново записваме кода за двата бутона (виж Фиг. 5).

```

Return Result
End Function

Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    TextBox2.Text = Cesar_cipher(TextBox1.Text, NumericUpDown1.Value, False)
End Sub

Private Sub Button2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    TextBox1.Text = Cesar_cipher(TextBox2.Text, NumericUpDown1.Value, True)
End Sub
End Class

```

Фиг. 5

Стартираме проекта от **Start Debugging** или **F5**. Резултатът от изпълнението е даден на Фиг. 6.

Фиг.6

Литература:

1. **Нонинска, И.** Криптографски методи на защита на информацията, София, 2007
2. **Фоксол, Д.** Научете сами Visual Basic 2015 за 24 часа, АлексСофт, 2016

Източници:

3. Visual Basic Guide, Microsoft, [онлайн, достъпен 25.11.2019] <https://docs.microsoft.com/bg-bg/dotnet/visual-basic/>